

FUQAROLARNING KONSTITUTSION BURCHLARI

Xusanov Diyorbek Ismatilla o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

2-bosqich 43-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20410773>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining inson huquq va erkinliklarini ta'minlashdagi o'rni, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va burchlari hamda Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning demokratik huquqiy davlat barpo etishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, Konstitutsiyada ekologik, ijtimoiy va fuqarolik majburiyatlarining huquqiy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, fuqarolik burchlari, huquqiy davlat, demokratik jamiyat, ekologik majburiyat, fuqarolik jamiyati, qonun ustuvorligi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль Конституции Узбекистан в обеспечении прав и свобод человека, конституционные права и обязанности граждан, а также значение Конституции в построении демократического правового государства. Кроме того, раскрываются правовые основы экологических, социальных и гражданских обязанностей, закрепленных в Конституции.

Ключевые слова: онституция, права человека, гражданские обязанности, правовое государство, демократическое общество, экологические обязанности, гражданское общество, верховенство закона.

Abstract. This article analyzes the role of the Constitution of Uzbekistan in ensuring human rights and freedoms, the constitutional rights and duties of citizens, and the significance of the Constitution in building a democratic state governed by the rule of law. The paper also highlights the legal foundations of environmental, social, and civic obligations reflected in the Constitution.

Keywords: Constitution, human rights, civic duties, rule of law, democratic society, environmental obligations, civil society, constitutional rights.

Mamlakatimizda mustaqillikning o'tgan yillari davomida amalga oshirilgan keng ko'lamli demokratik islohotlar markazida inson manfaatlarini ta'minlash, uning sha'ni, qadr-qimmatini va huquqlarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etish g'oyasi ustuvor ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ayniqsa, davlat va jamiyat qurilishining barcha yo'nalishlarida inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, fuqarolarning munosib hayot kechirishi uchun zarur huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish davlat siyosatining bosh maqsadiga aylandi. Shu bois mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonunlar, farmon va qarorlar hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda inson manfaatlarini ta'minlash tamoyili asosiy mezon sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi alohida o'rin tutadi. Chunki Bosh Qomusimiz nafaqat davlat hokimiyati tizimining huquqiy poydevorini belgilab berdi, balki inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi mustahkam huquqiy asos sifatida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Konstitutsiyamizning asosiy maqsadi inson manfaatlarini himoya qilish, fuqarolarning tengligi, erkinligi va adolat tamoyillarini ta'minlashdan iboratdir. Shu jihatdan u demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim kafolati hisoblanadi.

May, 2026-yil

Shuningdek, Konstitutsiyamizning xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyil va normalariga, xususan Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi qoidalariga uyg'unligi ham uning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirmoqda. Unda insonning yashash huquqi, so'z va e'tiqod erkinligi, ta'lim olish, mehnat qilish, ijtimoiy himoya va boshqa fundamental huquqlari konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yilgan.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi muhim siyosiy, huquqiy hujjat sifatida jahonda yangi, suveren, istiqboli porloq davlat dunyoga kelganining o'ziga xos dalili bo'ldi.

Konstitutsiya atamasi qadimda siyosiy tuzum ma'nosini anglatgan. Konstitutsiya xuquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Unda jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hususiyati, taraqqiyotning bosh mezonlari, mamlakat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari o'z ifodasini topgan bo'ladi.

O'z mohiyatiga ko'ra uni Muvaqqat Kichik Konstitutsiya deb ta'riflash mumkin. Mazkur qonunning yutug'laridan biri birinchi marta O'zbekiston Respublikasi fuqoroligi joriy etildi. Ushbu qonunda O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari millatidan qat'iy nazar bir xil fuqarolik huquqlariga egaligi hamda ularning Respublika Konstitutsiyasi va Qonunlari himoyasida bo'lishi qayd etildi.¹

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12-chaqiriq, 11-sessiyasida (1992-yil, 8-dekabr) huquqiy va muhim ahamiyatga molik hujjat - Mustaqillik konstitutsiyasi qabul qilindi. U iqtisodiyotda, ijtimoiy-siyosiy munosabatlar va ma'naviy hayotda chuqur islohotlar o'tkazish uchun puxta huquqiy poydevor yaratdi.

Konstitutsiyada eng avvalo, o'zbek millatining tarixiy an'analari, huquqiy tafakkuri o'z aksini topgan.

Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi jaxon hamjamiyatining inson huquqlari sohasidagi yutug'larini to'la mujassam qiladi. Ushbu Konstitutsiya inson huquqlari sohasidagi barcha muhim qoidalarni: insonning yashash, erkinlik va shahsiy daxlsizlik huquqi, mulkdor bo'lish huquqi va boshqa shu kabi huquqlarni o'z ichiga olgandir.

Bizning Konstitutsiyamiz nafaqat yuridik hujjat, balki u milliy mafkuramizning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy asosini tashkil etuvchi umuminsoniy g'oyalarga xizmat qiladi.

Davlat va jamiyat rivojlanishining muhim yo'nalishlarini va ularning tuzilishlarini belgilab beradigan, tartibga keltiradigan oliy yuridik hujjat konstitutsiyadir.

Mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi tarixda sinalgan umuminsoniy, umumbashariy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan hamda rivojlangan davlatlarning tarixiy tajribasiga tayangan holda yaratilgan.

O'zbekiston Konstitutsiyasi jahondagi yirik siyosatshunoslar-ekspertlar tomonidan xalqaro me'yorlarga to'la javob beradigan mukammal hujjat sifatida tan olingan.

Xalq manfaatlarini kafolatlovchi Bosh Qomusimiz boshqa yangi mustaqil davlatlar konstitutsiyalaridan tubdan farq qilib, o'tish davrigagina mo'ljallanmasdan, balki davlat va jamiyat faoliyatining barcha yo'nalishlarini belgilab beruvchi dasuriy hujjat sifatida ham yuksak e'tiborga sazovar bo'ldi.

¹ <http://taqvim.uz/uz/library/view/44>

May, 2026-yil

Farovon turmushimiz rivojida, Vatanimiz va xalqimiz taqdirida Konstitutsiyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Konstitutsiyamizni nafaqat ta'riflaganda, balki qoidalarni moddama-modda ro'yobga chiqarish asosida uni hayotimiz qomusi deb bilishimiz va qadrlashimiz katta ahamiyatni kasb etadi.

Konstitutsiyamizda xalqimizning huquqiy demokratik davlat adolatli fuqarolik jamiyati, erkin va farovon hayot qurishdek orzu-havasi o'zining to'la ifodasini topgan. Unda hayotimizning garovi bo'lmish tinchlik, osoyishtalik, totuv hayotning asoslari belgilab berilgan. Fuqarolarning huquq va burchlari bir – biriga uyg'unlashtirilgan. Eng muhimi, inson huquqi, inson erkinligi mustahkam muhrlab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi [yangi tahriri](#)dagi Konstitutsiyasining XI bobi² Fuqarolarning burchlari deb nomlanib, u o'z ichiga 6 ta moddani olgan.

Jumladan, 59-moddasida barcha fuqarolarning Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajarishlari lozimligi aks ettirilgan. Tabiiyki, O'zbekiston Respublikasi mazkur Konstitutsiyada ko'rsatib qo'yilgan huquqlaridan foydalanish barobarida ma'lum bir majburiyatlarni, burchlarni so'zsiz bajarishlari, unga rioya etishlari shartdir. Aks holda o'z burchlarini bajarmasliklari yoki unga rioya qilmasliklari qonunchilikka muvofiq tegishli javobgalliklarni ham keltirib chiqaradi.

Konstitutsiyaning 60-moddasida fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa insonlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majbur ekanliklari o'z ifodasini topgan bo'lib, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarga rioya etmasliklari, boshqa insonlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatiga hurmatsizlik bilan qarash hamda unga tajovuz qilish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi yoki jinoyat kodeksining tegishli moddalaridagi javobgarliklarga sabab bo'ladi.

Konstitutsiyaning 61-moddasida fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart deb ko'rsatib qo'yilgan.

Bundan tashqari tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

Konstitutsiyaning 62-moddasida fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majbur ekanliklari belgilangan bo'lib, bugungi global iqlim o'zgarishlari va ekologik tahdidlar kuchayib borayotgan bir paytda ushbu normaning ahamiyati nechog'lik dolzarb ekanligini sharoitning o'zi ko'rsatib turibdi.

O'zbekiston Respublikasining 09.12.1992-yildagi 754-XII-son "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni³ning 12-moddasida ham ushbu konstitutsion norma o'z ifodasini topgan. Zero unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi aholisining o'z salomatligi va kelajak avlodning salomatligi uchun qulay tabiiy muhitda yashash, o'z salomatligini atrof muhitning zararli ta'siridan muhofaza qilish huquqiga, ana shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi aholisi tabiatni muhofaza qilish bo'yicha jamoat tashkilotlariga birlashish, atrof tabiiy muhitning ahvoli hamda uni muhofaza qilish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlarga doir axborotlarni talab qilish va olish huquqiga ega

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

³ O'zbekiston Respublikasining 09.12.1992-yildagi 754-XII-son "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni.

May, 2026-yil

ekanligi hamda O'zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi, tabiat boyliklariga ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishi, ekologiya talablariga rioya etishi shartligi belgilangan.

Konstitutsiyaning 63-moddasida fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'implarni to'lashi shartligi belgilangan. Ma'lumki, soliqlar davlat budjet harajatlarining asosiy manbai hisoblandi va soliqlarni, yig'implarni to'lashdan bo'yin tovlash ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi yoki jinoyat kodeksining tegishli moddalaridagi javobgarliklarga sabab bo'ladi.

Shunday bo'lsa-da, Konstitutsiyada o'z navbatida soliq va yig'implar ham adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmasligi keraligi qat'iy ko'rsatib qo'yilgan.

Konstitutsiyaning 64-moddasida navbatdagi fuqarolik burchi, ya'ni O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchi ekanligi hamda fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar.

Ushbu qoida talablari O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 436-II-son Qonuni⁴ da o'z aksini topgan bo'lib, unga muvofiq, umumiy harbiy majburiyat fuqarolarning O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga majburiy harbiy tayyorgarligidan iborat bo'ladi hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safini to'ldirishni va ularning rezervini tayyorlashni ta'minlash maqsadida joriy etiladi deb belgilab qo'yilgan.

Bir so'z bilan aytganda, Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasida fuqarolarning huquqlari salmoqli darajada kengayganligini ko'rish mumkin, biroq burchlarimiz o'sha-o'sha faqat bizlardan Yangi O'zbekistonning kelajakdagi taraqqiyoti uchun sho' burchlarimizga qat'iyat bilan yondoshib, fidoiy va vatanparvar bo'lishligimiz talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasining 09.12.1992-yildagi 754-XII-son "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/107115>.
3. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrda "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 436-II-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/78717>.
4. <http://taqvim.uz/uz/library/view/44>.
5. <https://kun.uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁴ O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrda "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 436-II-son Qonuni <https://lex.uz/docs/78717>.